

**DIREITO SANITÁRIO E SAÚDE NO TRABALHO: DESAFIOS
E PERSPECTIVAS PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DE
VIDA NO AMBIENTE LABORAL**

**HEALTH LAW AND MENTAL HEALTH AT WORK:
CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR ENSURING
QUALITY OF LIFE IN THE WORKPLACE**

Lígia Queiroz Freitas Franzão¹
Thays Rocha de Carvalho²

Resumo

Este artigo discute a importância de integrar o Direito Sanitário, o Direito do Trabalho e as políticas públicas para proteger a saúde dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde mental. A partir das normas relacionadas ao assunto, busca-se enfatizar a necessidade de políticas que vão além da prevenção física, abordando também fatores psicossociais como o estresse e a síndrome de *burnout*. O artigo destaca a necessidade de as empresas adotarem uma postura proativa, com programas de apoio psicológico e estratégias de gestão do estresse, reforçando que a criação de ambientes de trabalho saudáveis exige um esforço colaborativo entre Estado, empregadores e empregados.

Palavras-chave: Direito Sanitário; ambiente de trabalho; saúde do trabalhador.

Abstract

This article discusses the importance of integrating Health Law, Labor Law, and public policies to protect workers' health, particularly concerning mental health. Based on laws and regulations, the text emphasizes the need for policies that go beyond physical prevention, addressing psychosocial factors such as stress and burnout syndrome. The article highlights the necessity for companies to adopt a proactive

¹ Advogada lotada no Setor Jurídico de Atenção à Saúde da Consultoria Jurídica da Ebserh. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-gradua em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina.

² Advogada. Chefe da Divisão Jurídica de Processos Estruturantes. Mestranda em Fronteiras e Direitos Humanos (UFGD); Especialista em Direito Médico e Hospitalar (UNIBF); Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública (UNIBF). E-mail: thays.carvalho@ebserh.gov.br

stance, with psychological support programs and stress management strategies, reinforcing that creating healthy work environments requires a collaborative effort among the State, employers, and employees.

Keywords: Health Law; work environment; worker health.

1 INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) foi adotada por diversos países, incluindo o Brasil, como uma ferramenta para guiar o desenvolvimento de forma a erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos até 2030. Dentre os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pensados para o atacar problemas universais, está “8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”.

Trabalho decente, conforme consta do site do Tribunal Superior do Trabalho:

[...] é mais do que a mera obtenção de renda. Ele engloba um conjunto de condições que garantem aos trabalhadores um ambiente de trabalho seguro, justo e digno.

Isso inclui, por exemplo:

- remuneração adequada;
- **ambiente de trabalho livre de riscos e que preserve a saúde e a integridade física das pessoas;**
- cumprimento da legislação;
- oportunidades de desenvolvimento profissional;
- liberdade de associação, garantido o direito de se organizar em sindicatos e negociar coletivamente com os empregadores;
- não discriminação;
- o cumprimento de leis trabalhistas. (Tribunal Superior do Trabalho, 2024, grifo nosso)

A saúde do trabalhador é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, que estabelece em seu artigo 7º, inciso XXII, a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".

Nesse contexto, o Direito Sanitário emerge como um instrumento essencial para a promoção da saúde coletiva, incluindo a saúde no ambiente laboral.

O ambiente de trabalho é um espaço de interações sociais e produtivas que pode influenciar significativamente a saúde dos trabalhadores. As condições físicas, químicas e organizacionais do ambiente de trabalho estão diretamente ligadas ao bem-estar físico e mental dos indivíduos.

A saúde mental, por sua vez, vem se destacando como uma preocupação crescente, diante do aumento de transtornos mentais relacionados ao trabalho.

Diante desse cenário, este artigo pretende demonstrar a complexidade dessas relações e a necessidade de uma abordagem jurídica integrada de políticas de proteção que respondam, concretamente, às demandas atuais.

2 A INTEGRAÇÃO ENTRE DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES

A Constituição Federal de 1988 representou um marco na garantia dos direitos sociais ao estabelecer, em seu artigo 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado". Esse dispositivo constitucional atribuiu ao Estado a responsabilidade de desenvolver e implementar políticas públicas que assegurem a promoção da saúde, reduzam os riscos de doenças e garantam o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde. A partir dessa fundamentação, o Estado brasileiro passou a estruturar um sistema jurídico e institucional voltado para a proteção da saúde da população, incluindo a criação de políticas específicas para diversos grupos, como os trabalhadores.

O professor Fernando Mussa Abujamra Aith destaca que o Direito Sanitário decorre desse dever estatal de garantir o direito à saúde, configurando-se como um ramo do direito que regula as normas jurídicas relacionadas à saúde pública, com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde tanto individual quanto coletiva. Assim, o Direito Sanitário surge como um instrumento normativo essencial para a concretização do direito à saúde, assegurando que o Estado trabalhe de forma ativa na organização das ações e serviços de saúde pública:

Para que a saúde seja um Direito efetivamente respeitado no Brasil, a Constituição Federal previu diversos mecanismos de proteção, dentre os quais destaca-se a previsão expressa de que a proteção do Direito à saúde é dever do Estado. Sendo um dever do Estado, este passou a legislar das mais diversas formas para organizar as ações e serviços públicos necessários para a proteção, promoção e recuperação da saúde. Assim, a legislação brasileira, produzida pelo Estado, passou a contar com diversas novas leis voltadas especificamente para a garantia do Direito à Saúde. Desde 1988 foram aprovadas importantes leis conformando o campo do Direito Sanitário no Brasil, tais como: Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, Lei 9.782/99, Lei 9.961/00, Lei 6.259/75, Lei 6.437/77, Lei 5.991/73, entre outras.

[...]

Essa profusão normativa focada na proteção do Direito à Saúde fez surgir um novo ramo jurídico no Brasil, denominado Direito Sanitário.

[...]

Sendo a promoção, proteção e recuperação da saúde um dever do Estado, a Constituição Federal criou, e o Direito Sanitário desenvolveu, um Sistema voltado a organizar as ações e serviços públicos de saúde a serem prestados pelo Estado. Trata-se do Sistema Único de Saúde. (Aith, 2019, p. 45)

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi concebido como uma rede descentralizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. O SUS integra uma rede de promoção, proteção e recuperação da saúde, estruturada para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde, independentemente de sua condição socioeconômica, e promover ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Atualmente, as doenças que afetam a saúde mental dos trabalhadores têm sido objeto de atenção crescente nas políticas

públicas. O aumento da incidência de transtornos mentais, como estresse, depressão e ansiedade, é atribuído a fatores como condições organizacionais desfavoráveis, relações interpessoais conflituosas e exigências excessivas de desempenho. A reflexão de Dejours (1992), apesar de feitas no século passado, é atual e enfatiza que uma organização rígida do trabalho pode limitar a "economia psicossomática" do indivíduo, dificultando sua adaptação e impactando negativamente sua saúde mental.

O ambiente de trabalho é um espaço dinâmico no qual interagem diversos fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa a saúde e a segurança dos trabalhadores. As condições físicas, químicas, biológicas e psicossociais têm um impacto direto no bem-estar dos empregados. Mas a compreensão de como esses fatores se relacionam com a saúde dos trabalhadores é um desafio complexo.

De acordo com Paulo Marchiori Buss e Alberto Pellegrini Filho (2007), ao analisarem as relações entre saúde e seus determinantes sociais, o desafio central é entender como fatores sociais, econômicos e políticos influenciam a saúde, já que essa relação não é direta: a riqueza de um país não garante, necessariamente, melhores indicadores de saúde:

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito. É através do conhecimento deste complexo de mediações que se pode entender, por exemplo, por que não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB total ou PIB *per capita* muito superior a outros

que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios. O estudo dessa cadeia de mediações permite também identificar onde e como devem ser feitas as intervenções, com o objetivo de reduzir as iniquidades de saúde, ou seja, os pontos mais sensíveis onde tais intervenções podem provocar maior impacto.

Dentre as condições psicossociais, a organização do trabalho, a carga de trabalho, a pressão por resultados, a insegurança no emprego e as relações interpessoais conflituosas são fatores que frequentemente desencadeiam estresse, ansiedade e depressão. A síndrome de *burnout*, por exemplo, é caracterizada pelo esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho e tem sido cada vez mais observada em diversas profissões.

O contexto acima exposto demonstra a importância da proteção à saúde mental no ambiente laboral, destacando o papel fundamental do empregador em adotar medidas preventivas e corretivas que mitiguem tais riscos psicossociais.

Essa compreensão é confirmada pela jurisprudência, que têm reforçado a responsabilidade dos empregadores em assegurar condições de trabalho que protejam a saúde mental dos empregados ao afirmar que transtornos desencadeados por fatores psicossociais no trabalho podem gerar obrigações indenizatórias. No primeiro caso, a empresa é responsabilizada mesmo quando o trabalho é apenas um dos fatores desencadeantes, enquanto no segundo caso, a culpa é exclusiva da empregadora, pois o ambiente de trabalho foi o único fator associado ao adoecimento:

DOENÇA OCUPACIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Tendo sido constatado que o trabalho agiu, ainda que não de forma exclusiva, para o desencadeamento da moléstia que acometeu a empregada, caracterizada está a doença ocupacional equiparada ao acidente do trabalho, sendo devidas indenizações por danos morais e materiais, este na forma de pensionamento. (TRT-4 - ROT: 0020457-06.2021.5.04.0382, Data de Julgamento: 21/02/2024, 5ª Turma)

SÍNDROME DE BURNOUT. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE FORMA INTEGRAL. Diagnosticada no curso do contrato de trabalho a Síndrome de Burnout (síndrome do "esgotamento profissional") que levou ao afastamento previdenciário da autora, e não havendo prova de que atividades alheias ao trabalho tenham atuado como concausa, impõe-se reformar a sentença para declarar a culpa exclusiva da reclamada e, conseqüentemente, afastar o entendimento de que as indenizações por danos morais e materiais seriam devidas pela metade.
(TRT-3 - ROT: 0011315-34.2022.5.03.0070, Relator: Des. Antonio Gomes de Vasconcelos, Decima Primeira Turma)

Exemplificando a importância dos fatores psicossociais no trabalho, cita-se a pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018. Em relação ao questionamento “O que é qualidade de vida no trabalho no CNJ?”, a categoria mais mencionada foi o Elo Trabalho – Vida Social, destacando o prazer dos colaboradores com seu trabalho e a oportunidade de realização pessoal e profissional.

Esse resultado evidencia a importância dos fatores psicossociais para a qualidade de vida no ambiente de trabalho, ao destacar que elementos como o prazer em realizar tarefas, a integração entre vida pessoal e profissional e os bons relacionamentos são fundamentais para o bem-estar dos colaboradores. A satisfação com essas condições reflete a percepção de que a saúde no trabalho não se limita à ausência de doenças, mas abrange também aspectos emocionais e sociais que favorecem o desenvolvimento pleno do trabalhador. Nesse contexto, observa-se uma crescente necessidade de que o Direito contemple esses fatores, reconhecendo a saúde no trabalho como um direito fundamental e, assim, promovendo uma abordagem mais ampla e integrada.

Amorim *et al.* (2014) exploram a importância do Direito Sanitário como um novo ramo jurídico essencial para assegurar o direito

à saúde e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A saúde, conforme definição ampla da Organização Mundial da Saúde (OMS), vai além da ausência de doenças, abrangendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Segundo eles, essa compreensão exige não apenas regulamentação, mas práticas concretas que promovam o bem-estar:

A melhor compreensão deste direito requer um estudo conexo e consolidado do tema e, neste aspecto, a formação de um novo ramo jurídico justifica-se. Saúde, sem dúvida alguma, é uma necessidade humana primordial e fundamental que merece todo o cuidado e amparo do Estado. Saúde é conceito que estabelece diálogo entre suas ciências próprias e as humanas, sociais e tantas outras. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde supõe “completo estado de bem-estar” e, completude não se faz somente com regramento, mas com práticas.

Um dos aspectos de realização desta completude está na busca da qualidade de vida do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Saúde e trabalho são interfaces indissociáveis do 'ser' humano e, porquanto, aponta-se para o entendimento de que a qualidade do trabalho depende intrinsecamente da qualidade de vida do trabalhador.

Por isso cada vez mais se torna perceptível a tendência de adequar-se o ambiente de trabalho às necessidades sanitárias do trabalhador. Trata-se de medidas que se enquadram aos conceitos de sustentabilidade econômica da atividade laboral e sustentabilidade social no ambiente de trabalho.

[...]

A constitucionalização do direito à saúde e a consolidação de um Sistema Único de Saúde (SUS) foram pontos determinantes na conquista da Saúde como um direito de todos. Estes são os primeiros esboços de um novo ramo jurídico, denominado Direito Sanitário. Um ramo jurídico tido como 'multi' ou interdisciplinar,

interdependente e relacionado aos demais ramos.

Como um ramo jurídico, o Direito Sanitário seria composto de todo o arcabouço legal, conceitual e científico que, direta ou indiretamente, influenciam e interferem na aplicação e efetivação do direito à Saúde e, por conseguinte, da qualidade de vida do indivíduo. Esta proteção é imperativa ao estado, mas também compromete e responsabiliza a todos, em aspecto individual e coletivo. Surgem, neste ponto, os princípios decorrentes da segurança sanitária, ora denominados responsabilidade e precaução. Neste último encontramos o elo jurídico com o conceito da sustentabilidade.

O segredo de desenvolver sem adoecer está em alinhar o bem-estar ao trabalho, está no desafio de articular a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Seja pela ótica da sustentabilidade social ou da organizacional, percebe-se que existiriam subsídios teórico-conceituais no Direito Sanitário a garantir a manutenção ou promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, posto que claros estão a responsabilidade coletiva e individual de toda a sociedade, compreendidos aqui os que ofertam trabalho e os que exercem seus ofícios, bem como o imperativo dever do Estado de promover as políticas públicas específicas. (Amorim *et al.*)

Assim, criação de um sistema robusto de proteção da saúde por meio do Direito Sanitário e do SUS reflete o compromisso do Estado brasileiro com a efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. No entanto, para que esse compromisso seja plenamente realizado, é necessária uma abordagem integrada que considere os desafios específicos do ambiente de trabalho e as particularidades da saúde mental. Isso implica na adoção de políticas que sejam capazes de prevenir agravos à saúde e promover o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, contribuindo para a produtividade, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável das relações de trabalho no Brasil.

Nesse sentido, a integração do Direito Sanitário nas práticas laborais é fundamental para criar ambientes que favoreçam o bem-estar psicológico dos trabalhadores. O Direito Sanitário desempenha um papel essencial na melhoria da saúde dos trabalhadores ao fornecer uma base legal sólida para a implementação de programas e políticas de saúde no ambiente laboral. Esse arcabouço jurídico possibilita a vigilância em saúde, fundamental para identificar e controlar os riscos à saúde dos trabalhadores, além de promover a participação social, envolvendo tanto trabalhadores quanto empregadores na criação de condições de trabalho mais seguras e saudáveis. Assim, o Direito Sanitário assegura o direito dos trabalhadores ao acesso aos serviços de saúde e à proteção contra práticas e condições de trabalho que possam comprometer sua saúde, particularmente em relação às questões de saúde mental.

Paralelamente, o Direito do Trabalho estabelece normas específicas que regulamentam as relações laborais e as condições de trabalho, visando a proteção dos trabalhadores.

Um exemplo de como a legislação trabalhista incorporou aspectos do Direito Sanitário é a alteração da Norma Regulamentadora 1 (NR - 1) por meio da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 1.419/2024. Essa norma tornou a proteção psicossocial dos trabalhadores um critério obrigatório nos relatórios de gerenciamento de riscos das empresas. A nova redação exige que as empresas considerem, em seus processos de avaliação de risco, fatores ergonômicos e psicossociais, como a carga de trabalho e as exigências emocionais das atividades laborais:

1.5.3.1.4 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, **incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho**

[...]

1.5.3.2.1 A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17, **incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.**

[...]

1.5.4.4.5.3 Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, **incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho**, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. (Brasil, 2024, item 1.5.3.1.4, grifo nosso)

Previamente à medida, a saúde do trabalhador foi reconhecida como um campo de atuação específico do SUS, conforme previsto no Anexo XV da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política tem por objetivo promover a saúde dos trabalhadores e reduzir a morbimortalidade relacionada aos processos produtivos e aos modelos de desenvolvimento, com um foco particular na vigilância em saúde. Entre as estratégias da política, destaca-se a capacitação de profissionais para diagnosticar e manejar as doenças relacionadas ao trabalho, abrangendo desde acidentes até doenças psicossociais:

Art. 9º São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora:

[...]

VI – desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, o que pressupõe:

[...]

d) capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde;

Conforme o que vem sendo discorrido, constata-se que as organizações têm um papel central na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Não basta realizar avaliações tradicionais de riscos ambientais; é necessário implementar programas de gerenciamento de riscos ocupacionais que incluam treinamentos sobre práticas seguras e saudáveis. A criação de uma cultura de segurança dentro da empresa, com a participação ativa dos trabalhadores, é fundamental para melhorar as condições de trabalho e promover a saúde mental.

A participação dos trabalhadores no processo de identificação de riscos e definição de medidas preventivas é crucial. Os trabalhadores possuem um conhecimento prático das atividades que realizam, podendo contribuir significativamente para melhorar as condições de trabalho. Instrumentos previstos pela legislação, como os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), que consta da NR - 4, e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), que constam do artigo 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, facilitam essa participação e reforçam a importância do diálogo entre empregadores e empregados na construção de um ambiente de trabalho saudável.

Contudo, desafios permanecem, especialmente em contextos de trabalho emergentes, como o teletrabalho e a economia gig³ (ou forma alternativa de trabalho), que trazem novas demandas para a gestão da saúde e segurança.

Monteiro, Lima e Souza ao tratarem do tema “A importância da saúde e segurança no trabalho nos processos logísticos”, destacam a preocupação de Chiavenato com a essencialidade da criação de um ambiente de trabalho seguro e saudável para a promoção da saúde do trabalhador:

Segundo Chiavenato (1989), por causa das novas descobertas, das crescentes inovações e da rapidez no processamento das informações

³“O termo "gig" é uma gíria que originalmente se referia a apresentações de músicos, mas foi adotado para descrever qualquer trabalho temporário, refletindo a natureza transacional e flexível desses arranjos de trabalho” (Souza, Ulisses. A "Gig Economy" e a proteção ao trabalhador: Rumo a um novo marco regulatório? 2024. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/406072/gig-economy-e-protecao-ao-trabalhador-rumo-a-um-marco-regulatorio>. Acesso em: 19 abr, 2025).

sobre a prevenção dos riscos profissionais, tornou-se imprescindível à valorização da qualidade de vida, da saúde e do conforto do trabalhador no seu ambiente de trabalho, tendo como principais objetivos: a eliminação das causas das doenças profissionais; a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho, em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos; a prevenção do agravamento de doenças e de lesões e pelos estudos e observações dos novos processos ou materiais a serem utilizados. Porém, para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário que seja realizado um trabalho educativo internamente nas empresas, para que cada vez mais haja uma conscientização, por parte dos empregadores e seus colaboradores, sobre a importância do tema que está sendo abordado, alertando-os para os perigos existentes no ambiente de trabalho e ensinando-os como evitá-los, pois, esse controle das condições de trabalho é uma variável que influencia fortemente o comportamento dos trabalhadores. (Monteiro, Lima e Souza, 2005)

Já Luciano Leite (2020), ao tratar do estresse ocupacional e da síndrome de *burnout*, observa que, embora muitas empresas ainda estejam despreparadas para lidar com essas questões, há um movimento crescente de reconhecimento do problema e uma atitude mais proativa voltada ao cuidado com a saúde mental dos trabalhadores. Esse movimento inclui desde a identificação de fatores estressantes até a oferta de suporte psicológico e a criação de programas de qualidade de vida no trabalho:

Como as empresas lidam com as doenças mentais

Infelizmente, ainda são poucas empresas que estão preparadas para perceber e auxiliar profissionais que enfrentam quadros de sofrimento psicológico. O que ainda se vê muito é preconceito, indiferença e a crença de

que problemas psicológicos nada mais são do que sinais de preguiça ou fraqueza.

Esse tipo de postura impede que as empresas percebam que fatores internos estão contribuindo para esses problemas. Ainda é comum ver chefes que, além de exercerem comportamentos hostis que oprimem e sufocam seus funcionários, também consideram fracassados aqueles que sucumbem à pressão física e psicológica.

Lentamente esse cenário está mudando, seja pela percepção dos prejuízos que tanta pressão tem causado tanto para a produtividade, quanto para os profissionais, seja pelo crescimento de processos judiciais por assédio moral e condições insalubres ou inadequadas ao trabalho.

Empresas que antes ignoravam o problema hoje começam a adotar uma postura mais proativa, no sentido de identificar fatores internos estressantes, e orientar lideranças e auxiliar profissionais em dificuldades.

Além da redução dos estímulos estressores, outras ações que têm sido disseminadas nas empresas preocupadas com esse problema são: oferecer condições de trabalho adequadas, diminuir a carga de trabalho extra, redefinir com mais exatidão as tarefas, direitos e deveres e, finalmente, habituar-se a organizar ações que promovam um bom clima organizacional.

Algumas organizações também oferecem acompanhamento psicológico, dinâmicas de grupo, grupos de relaxamento e meditação, além de orientação para que o profissional retome a autoconfiança, a motivação e consiga dar novo significado ao sentimento em relação ao trabalho. (Leite, 2020)

Como se vê, a saúde mental dos trabalhadores é um componente essencial do bem-estar geral e um fator determinante para a produtividade e a sustentabilidade das organizações. Para que a saúde mental seja efetivamente protegida, é necessário um esforço conjunto

que integre as ações do Direito Sanitário, do Direito do Trabalho e das políticas públicas.

Apesar dos avanços das normas, ainda há grandes obstáculos para colocar essa integração em prática. Entre os principais problemas, estão a dificuldade de aplicar as normas em setores com menos recursos, a falta de conscientização sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e o preconceito que ainda existe em relação aos transtornos mentais. Esses fatores dificultam a criação de locais de trabalho realmente saudáveis.

Para que essa integração funcione de verdade, é preciso que as políticas públicas sejam sempre revisadas e atualizadas, acompanhando as mudanças nas condições de trabalho e nos riscos para a saúde. Além disso, incentivar pesquisas sobre a saúde do trabalhador é fundamental para criar políticas e melhorar as atuais, garantindo que elas estejam baseadas em dados reais e respondam bem aos desafios do mundo de hoje.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que as demandas e pressões do mundo do trabalho aumentam, fica evidente a necessidade de novas abordagens para proteger e promover a saúde dos trabalhadores. A integração do Direito Sanitário com o Direito do Trabalho e as políticas públicas abre caminhos para um modelo de proteção que vá além da prevenção de acidentes físicos, alcançando também a saúde mental e o bem-estar psicológico dos trabalhadores. A eficácia desse modelo depende de práticas inovadoras, que não apenas reduzam os riscos já conhecidos, mas também transformem o ambiente laboral em um espaço de desenvolvimento humano, com respeito à dignidade e à qualidade de vida dos colaboradores.

Para as organizações, a palavra-chave é “postura ativa”, com a implementação de programas de apoio psicológico, treinamentos em práticas seguras e estratégias para gerenciar o estresse. A participação ativa dos trabalhadores nesse processo é imprescindível para a identificação de riscos e para a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável.

A garantia da saúde no trabalho exige um esforço conjunto entre o Estado, as empresas e os trabalhadores, o que resulta em ambientes laborais mais saudáveis e produtivos, beneficiando tanto os

indivíduos quanto a sociedade como um todo. Dessa forma, a saúde no ambiente de trabalho tende a deixar de ser apenas uma meta para, em muitos casos, se aproximar de uma realidade, contribuindo potencialmente para o desenvolvimento humano e social de forma mais ampla e duradoura.

REFERÊNCIAS

AITH, Fernando Mussa Abujamra. Manual de direito sanitário com enfoque em vigilância em saúde. Brasília: CONASEMS, 2019.

AMORIM, Saulo Xavier de Brito; FRIEDE, Reis; VASCONCELLOS, Carlos Alexandre Bastos de; RODRIGUES, Eliane; MIRANDA, Maria Geralda de. Contribuições do direito sanitário para sustentabilidade e qualidade de vida no trabalho. Revista Educação Ambiental em Ação, [S.l.], 2014.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras exceções. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 04 – Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho.

BRASIL. Presidência da República. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.

BRASIL. Presidência da República. Portaria do Ministério do Trabalho

e Emprego nº 1.419/2024. Aprova a nova redação do capítulo “1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais” e altera o “Anexo I - Termos e definições” da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 2007.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho. Brasília: CNJ, 2018.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, p. 128.

LEITE, Luciano S. Saúde mental no trabalho e atitude empreendedora. Rio de Janeiro: Expressa, 2020. E-book. ISBN 9786558110491.

MONTEIRO, Luciano Fernandes; LIMA, Hugo Leonardo Moreira; SOUZA, Márcia Juliana Paiva de. A importância da saúde e segurança no trabalho nos processos logísticos. 2005.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 2024.

SOUSA, Ulisses. A "Gig Economy" e a proteção ao trabalhador: rumo a um novo marco regulatório? 2024.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Trabalho decente para a gente.